

Kokand University

TURIZM QO'MITASI

Management Development Institute of Singapore in Tashkent

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

TO'PLAMI

**TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY
TAJRIBA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR**

**FOREIGN EXPERIENCE AND INNOVATIVE APPROACHES
IN TOURISM DEVELOPMENT ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ**

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plami

Qo'qon - 2025

"O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublika Prezidentining 5847-sonli Farmonida ko'zda tutilgan vazifalardan biri – ilmiy izlanish yutuklarini amaliyotga joriy etish yo'li bilan fan sohasini rivojlantirish, ya'ni xalqaro ilmiy hamjamiyatda e'tirof etilishiga xizmat qilishdir. Shu va boshqa tegishli farmonlarda va qarorlarda belgilangan vazifalarini amalga oshirish maqsadida 2025 yil **11- aprel** kuni Qo'qon universiteti "Ilmiy tadqiqotlar" departamenti "**Turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy tajriba va innovatsion yondashuvlar**" mavzusidagi xalqaro miqyosida o'tkaziladigan ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalar to'plamini e'lon qiladi.

MAS'UL MUHARRIR

Zahidov G'ofurjon Erkinovich – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

TAHRIRIYAT HAY'ATI

Qobilova Zebo– filologiya fanlari doktori, professor;

G'ulomov Saidasror – iqtisodiyot fanlari doktori, akademik;

Mahmudov Nosir – iqtisodiyot fanlari doktori, professor;

Qambarov Jamoliddin - iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent;

Rasulov Hamidjon- Xalqaro turizm va iqtisodiyot kafedrasini mudiri;

G'ofurov Xurshid – Qo'qon universiteti, Akademik ishlar departamenti boshlig'i;

Xursanaliyev Boburmirzo - Qo'qon universiteti, Ilmiy tadqiqotlar departamenti boshlig'i;

Texnik muharrirlar – Yormonqulova Nargizaxon, Mo'minova Kanizaxon, G'ulomqodirova

Ma'muraxon, Umarov Tohirjon, Solidjonov Dilyorjon.

"Turizm sohasini rivojlantirishda xorijiy tajriba va innovatsion yondashuvlar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami. Qo'qon universiteti, 2025 yil 11 aprel, - «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» 2025.

© Matn. Mualliflar, 2025.

© Qo'qon universiteti, 2025.

© «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», original maket, 2025.

сегодня: теория и практика: Материалы международной научно-практической конференции. Вологда (р. 21).

10. Мирзаев, А. Т. (2020). Эффективные методы управления и государственной поддержки туристско-рекреационной сферы в узбекистане. *Наука сегодня: опыт, традиции, инновации [Текст]: материалы*, 41.

11. Мирзаев, А. Т. (2020). Современные аспекты управления туристско-рекреационной сферой Республики Узбекистан. *Инновационные исследования как локомотив развития современной науки от теоретических парадигм к практике*, 312-318.

БРЕНДИНГ КАК РЫЧАГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

BRANDING AS A LEVER OF COMPETITIVENESS IN THE HOSPITALITY INDUSTRY **MEHMONXONA SOHASIDA BRENDING RAQOBATBARDOSHLIK VOSITASI SIFATIDA** **Курпаяниди, Константин Иванович**

Профессор Российской академии естествознания (Российская Федерация),
 академик Международной академии теоретических и прикладных наук (США),
 Международный институт пищевых технологий и инжиниринга,
 Республика Узбекистан
 E-mail: antinari@gmail.com

Аннотация: Настоящее исследование раскрывает роль брендинга как стратегического инструмента повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий на примере Узбекистана. Анализируются ключевые этапы и принципы брендинга, адаптированные к местным условиям, с учетом мирового опыта таких компаний, как Marriott и Hilton. Особое внимание уделено персонализации и программам лояльности как факторам укрепления потребительского доверия и экономической устойчивости. Работа подчеркивает значимость брендинга для развития туризма в Узбекистане в контексте глобальных экономических тенденций.

Abstract: This study explores the role of branding as a strategic tool for enhancing the competitiveness of hospitality enterprises, with a focus on Uzbekistan. It examines the key stages and principles of branding, adapted to local conditions, drawing on global experiences from companies like Marriott and Hilton. Special emphasis is placed on personalization and loyalty programs as drivers of consumer trust and economic resilience. The research highlights the importance of branding for the development of tourism in Uzbekistan within the framework of global economic trends.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O'zbekiston misolida mehmonxona korxonalari raqobatbardoshligini oshirishda brendingning strategik vosita sifatidagi rolini o'rganadi. Marriott va Hilton kabi kompaniyalarning global tajribasidan kelib chiqib, mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan brendingning asosiy bosqichlari va prinsiplari tahlil qilinadi. Iste'molchi ishonchi va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda shaxsiylashtirish va sadoqat dasturlariga alohida e'tibor beriladi. Tadqiqot global iqtisodiy tendensiyalar doirasida O'zbekistonda turizm rivojlanishi uchun brendingning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ключевые слова: Брендинг, гостиничная индустрия, конкурентоспособность, лояльность, Узбекистан.

Keywords: Branding, hospitality industry, competitiveness, loyalty, Uzbekistan.

Kalit so'zlar: Brending, mehmonxona sohasi, raqobatbardoshlik, sadoqat, O'zbekiston.

Введение: В условиях насыщения рынка гостиничных услуг в Узбекистане, где стремительный рост предложения обостряет конкурентную борьбу, полагаться исключительно на ценовые стратегии становится недостаточно для достижения устойчивого преимущества. В этой связи создание и развитие сильного бренда превращается в приоритетную задачу для компаний, стремящихся к лидерству в отрасли. Для формирования мощного бренда, повышения эффективности брендинга и обеспечения

успеха бизнеса необходимо углубленное изучение потребительских предпочтений, характерных для узбекистанского рынка, включая туристов и местных жителей, а также разработка четкой и актуальной идентичности бренда, отражающей национальные ценности, такие как гостеприимство («mexmondo'stlik»). Успех достигается через акцентирование идей и философии бренда в выразительных атрибутах — от визуального стиля до целенаправленных маркетинговых коммуникаций, адаптированных к локальным реалиям и глобальным стандартам.

В условиях глобальной конкуренции ключевыми задачами современных предприятий, включая гостиничные компании, являются создание положительного имиджа, позиционирование себя как лидера на рынке и привлечение лояльной клиентской базы для максимизации прибыли. Эти задачи тесно связаны с концепцией бренда, который представляет собой совокупность ассоциаций потребителей, формирующихся на основе личного опыта, общественного мнения и рекомендаций (Kotler, P., Pfoertsch, W., & Sponholz, U. 2021). Лояльность клиентов во многом определяется ценностями компании: совпадение философии бренда с убеждениями потребителей способствует установлению доверительных отношений (Suryana, P. 2024). Настоящее исследование посвящено анализу брендинга как инструмента управления имиджем и конкурентоспособностью гостиничных предприятий на примере Республики Узбекистан, с учетом мирового опыта и локальных особенностей.

Основная часть: Теоретические основы брендинга. Брендинг в академической литературе определяется как систематический процесс формирования, продвижения и адаптации бренда к изменениям внешней и внутренней среды (Jokelainen, J., Garrod, B., Sthapit, E., & Pesonen, J. (2024)). В контексте гостиничной индустрии брендинг направлен на создание уникального образа предприятия, выделение его среди конкурентов и укрепление долгосрочных отношений с клиентами. основополагающие принципы успешного брендинга включают:

1. **Справедливость:** Информация, предоставляемая целевой аудитории, должна быть достоверной и соответствовать реальным характеристикам услуг.
2. **Целеобусловленность:** Брендинг должен ориентироваться на заранее определенную аудиторию, соответствующую стратегическим целям компании.
3. **Эффективность:** Инвестиции в бренд должны окупаться за счет будущих доходов.
4. **Уникальность:** Бренд должен подчеркивать отличительные черты компании, выделяя ее на фоне конкурентов.
5. **Лояльность:** Успешный бренд формирует базу постоянных клиентов, что особенно важно для гостиничного сектора.

Для компании бренд выполняет функции повышения конкурентной устойчивости, увеличения прибыли и сплоченности персонала, тогда как для потребителей он упрощает выбор, усиливает доверие и обеспечивает эмоциональную ценность (Zha, D., Marvi, R., & Foroudi, P. (2024)).

Типы брендинга и их применение. В зависимости от специфики деятельности выделяют несколько типов брендинга:

1. **Товарный брендинг:** фокусируется на продвижении конкретных продуктов через визуальные элементы (логотипы, упаковку). Примером служит Coca-Cola, чей бренд узнаваем благодаря уникальному дизайну и шрифту (Nassereldin, A. K. M. 2022).
2. **Корпоративный брендинг:** направлен на формирование имиджа компании через миссию и ценности. Международная сеть отелей Marriott успешно использует этот подход, подчеркивая гостеприимство и комфорт (Marriott International, 2024).
3. **Ритейл-брендинг:** концентрируется на оформлении пространств, что критично для франчайзинговых сетей. Starbucks унифицирует дизайн своих кофеен по всему миру, усиливая узнаваемость бренда (Starbucks Annual Report, 2024).

Проведенный анализ показал, что в Узбекистане, где туризм является приоритетной отраслью, брендинг играет ключевую роль в развитии гостиничного сектора. Например, отель Hyatt Regency Tashkent использует корпоративный брендинг, акцентируя внимание на международных стандартах качества и местной культуре.

Проведем анализ этапов брендинга в гостиничной индустрии Узбекистана. Создание сильного бренда требует последовательного подхода, включающего следующие этапы:

1. **Определение целей:** на этом этапе гостиничное предприятие решает, какие задачи решает бренд — дифференциация, привлечение аудитории или масштабирование. Например, узбекистанский отель Dedeman Silk Road Tashkent стремится выделиться за счет сочетания традиционного гостеприимства и современных удобств.

2. **Маркетинговые исследования:** анализ внутренней и внешней среды с использованием SWOT и PESTLE позволяет выявить сильные стороны и целевую аудиторию. В Узбекистане исследования показывают рост интереса к экотуризму, что может быть использовано местными отелями (Tourism Committee under the Ministry of Ecology, Environmental Protection and climate change of the Republic of Uzbekistan, 2024).

3. **Разработка концепции бренда:** создание уникального названия и фирменного стиля, отражающего ценности компании. Например, отель Hilton Tashkent City использует лаконичное название и современный дизайн, ориентированные на деловых путешественников. Брендбук, включающий цвета, шрифты и миссию, становится основой коммуникации.

4. **Продвижение:** реклама через цифровые каналы (социальные сети, сайты бронирования) и оффлайн-мероприятия. В Узбекистане активно используется Instagram для продвижения отелей Самарканда и Бухары, где визуальный контент привлекает туристов.

5. **Оценка эффективности:** мониторинг результатов через показатели лояльности и доходности. Например, программа лояльности сети Radisson позволяет отслеживать возвращаемость гостей (Radisson Hotel Group, 2023).

Особенности брендинга в гостиничном секторе Узбекистана. Гостиничный брендинг в Узбекистане имеет свои специфические черты:

1. **Персонализация:** изучение предпочтений гостей становится основой индивидуального подхода. Международный опыт IHG (InterContinental Hotels Group) показывает, что учет пожеланий клиентов повышает их удовлетворенность на 20% (IHG Annual Report, 2024). В Узбекистане отели начинают внедрять CRM-системы для фиксации предпочтений.

2. **Многоканальность:** доступность через мессенджеры и социальные сети критически важна. Например, отель Lotte Tashkent активно использует Telegram для общения с гостями.

3. **Информированность:** полная информация об услугах повышает вероятность их использования. Отели Бухары, такие как Asia Bukhara, публикуют подробные описания экскурсий, что увеличивает доход от дополнительных услуг.

4. **Программы лояльности:** бонусные системы стимулируют повторные визиты. В Узбекистане сеть Wyndham внедряет накопительные баллы, адаптированные к местным туристам.

Примеры из мировой практики и их адаптация

1. **Marriott:** использует корпоративный брендинг для продвижения ценностей гостеприимства. В Узбекистане аналогичный подход может быть применен к отелям, подчеркивающим национальное гостеприимство («mexmondo'stlik»).

2. **Starbucks:** унификация дизайна усиливает идентичность бренда. Узбекские отели, такие как Samarkand Regency, могут разработать единый стиль, отражающий шелковый путь.

3. **Hilton:** персонализация через программы лояльности (Hilton Honors) повышает возвращаемость гостей на 30% (Hilton, 2024). В Узбекистане это применимо для привлечения международных туристов.

Заключение: Гостиничная индустрия представляет собой многослойную и динамичную систему профессиональной деятельности, ориентированную на обеспечение потребностей разнообразных групп клиентов, включая туристов и представителей делового сообщества. На современном этапе развития данного сектора в Узбекистане ключевыми вызовами остаются дефицит квалифицированных специалистов, ограниченность гостиничного фонда среднего сегмента (3☆), а также недостаточная разработанность законодательной базы, регулирующей рынок услуг размещения. Для преодоления этих препятствий требуется синергия усилий государства и частного сектора, основанная на упрощении процедур регистрации гостиничных объектов, стимулировании инвестиционных инициатив и обеспечении прозрачности в правовом поле.

Брендинг в гостиничной индустрии Узбекистана выступает стратегическим механизмом, способствующим укреплению конкурентных позиций и формированию устойчивой клиентской лояльности. Опираясь на передовой мировой опыт таких лидеров, как Marriott и Hilton, и адаптируя его к национальным особенностям, узбекистанские отели могут выстроить уникальный имидж, гармонично сочетая богатство местных традиций с глобальными стандартами качества. Последовательная реализация этапов брендинга с учетом специфики целевой аудитории закладывает основу для долгосрочного процветания сектора. В условиях стремительного роста туристического потока в Узбекистане брендинг становится неотъемлемым элементом экономического развития, обеспечивая интеграцию отрасли в глобальные хозяйственные процессы.

Список литературы:

1. Hilton. (2024). Hilton Honors Program Impact Report.
2. IHG Annual Report. (2024). Personalization in Hospitality.
3. Jokelainen, J., Garrod, B., Sthapit, E., & Pesonen, J. (2024). The role of experiential familiarity in shaping hotel-chain competitiveness. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 36(9), 2999-3015.
4. Kotler, P., Pfoertsch, W., & Sponholz, U. (2021). *H2H Marketing. Cham: Springer International Publishing.*
5. Marriott International. (2024). Annual Report.
6. Nasseraldin, A. K. M. (2022). The Role of Aesthetics in a Successful Logo Design (Doctoral dissertation, University of Leeds).
7. Starbucks Annual Report. (2024). Brand Consistency Report.
8. Suryana, P. (2024). Building a strong brand image: the role of storytelling in marketing. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 4(02), 107-115.
9. Tourism Committee under the Ministry of Ecology, Environmental Protection and climate change of the Republic of Uzbekistan (2024). A report on the development of tourism in Uzbekistan.
10. Zha, D., Marvi, R., & Foroudi, P. (2024). Embracing the paradox of customer experiences in the hospitality and tourism industry. *International Journal of Management Reviews*, 26(2), 163-186.

MUNDARIJA:
I SHO'BA. SHAHARSOZLIK VA TURISTIK INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH TAJRIBALARI

1.	THE ROLE OF AI-DRIVEN SMART TOURISM ASSISTANTS IN ENHANCING PERSONALIZED TRAVEL EXPERIENCES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF EMERGING AND DEVELOPED MARKETS <i>Dr. Summera Khalid, Associate Professor, Department of Foreign Economic Activity and Tourism, Tashkent State University of Oriental Studies, Tashkent, Uzbekistan</i>	5-10
2.	TURISTIK-REKREATSIYA FAOLIYATINI QARORLAR QABUL QILISHNING "TO'LOV MATRITSASI" MEDODOLOGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH <i>Mirzayev Abdullajon Topilovich, "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasini mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, Farg'ona davlat universiteti</i> <i>Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi, Iqtisodiyot mutaxassisligi 2-kurs magistranti</i>	11-17
3.	БРЕНДИНГ КАК РЫЧАГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ <i>Курпаяниди Константин Иванович, Профессор Российской академии естественных наук (Российская Федерация), академик Международной академии теоретических и прикладных наук (СИНА), Международный институт пищевых технологий и инжиниринга, Республика Узбекистан</i>	17-20
4.	TURIZM INDUSTRIYASIDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING XORIY TAJRIBALARI <i>Mirzayev Q.J. SamISI, "Raqqamli iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.d., professor</i> <i>Maxmanazarov S.F. SamISI magistranti</i>	21-24
5.	O'ZBEKISTONDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI <i>Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori (DsC), professor</i> <i>Komilov Dostonbek Ro'zimboy o'g'li, tayanch doktorant</i>	24-28
6.	YANGI O'ZBEKISTONDA SHAHARSOZLIK VA TURISTIK INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA) <i>Asadova Ra'no Baymanovna, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrasini dotsenti, tarix fanlari nomzodi</i>	28--32
7.	MILLIY TURIZMNI BOSHQARISHNING TASHKILIY MEKANIZMINING TAMOYILLARI <i>Dehqonov Burxon Rustamovich, TDIU "Turizm va mehmonxona biznesi" kafedrasini dotsenti</i>	32-36
8.	ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА <i>Касимова Зилола Гуламиддиновна, Заведующая кафедрой «Международные отношения и история» в негосударственной организации высшего образования "Alfraganus University", PhD</i>	37-44
9.	YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA AMALIY NATIJALAR (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA) <i>Murtazova Sahodat Bo'riyevna, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Tarix va ijtimoiy fanlar" kafedrasini mudiri, t.f.f.d., prof.v.b.</i>	44-47
10.	TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY-MADANIY MEROSLARNING O'RNI (MINGTEPA ARXELOGIYA YODGORLIGI VA ZIYORATGOHLAR MISOLIDA) <i>Shaxloxon Xusanova Artikaliyevna, KUAF, t.f.f.d. (PhD)</i>	48-51
11.	TURISTIK INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. <i>Yulchiyev Asiljon Ortiqali o'g'li, Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi i.f.f.d</i> <i>Sirojiddinov Hasanjon Sayfiddin o'g'li, Farg'ona davlat universiteti magistranti</i>	52-59
12.	SHAHARSOZLIK VA TURISTIK INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH TAJRIBALARI <i>Teshbaeva Odina Nasridinovna, Farg'ona davlat universiteti „Iqtisodiyot va servis“ kafedrasini, i.f.f.n., katta o'qituvchi.</i> <i>Himmatova Gulnoza Komiljon qizi, Farg'ona davlat universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs magistranti</i>	59-63
13.	SEULNING AQLLI SHAHAR KONSEPSIYASI: RAQAMLI TEXNOLOGIYLAR VA TURIZM INTEGRATSIYASI <i>Omonjon Umarov, Qo'qon universiteti Xalqaro turizm va iqtisodiyot kafedrasini katta</i>	63--67